

**PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL:
ESTUDIO DE LAS ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD DE DOCENTES**

Marta Aparicio Puerta

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada
martapariciopuerta@gmail.com

M. Tamara Polo Sánchez

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada

Susana Tallón Rosales

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada

Mirian Hervás Torres

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada

Carolina Fernández Jiménez

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada

Fecha de Recepción: 8 Abril 2019

Fecha de Admisión: 30 Abril 2019

RESUMEN

Según Delors (1996), uno de los pilares básicos para la educación del siglo XXI es “aprender a vivir juntos”. Esto conlleva no solo valorar la enorme diversidad que existe hoy en día en nuestras aulas, sino también, poder dar respuesta a esta diversidad, incluyendo en ella, a las personas con discapacidad. En este sentido, uno de los factores más determinantes para poder llevar a cabo una educación inclusiva es la actitud del docente. De manera específica, nos hemos centrado en los docentes de Educación Infantil, debido al carácter preventivo y compensador de desigualdades que tiene esta etapa.

Por ello, hemos analizado las actitudes de diferentes docentes de Educación Infantil con instrumentos específicos para ello, de reconocido prestigio en la temática. De esta forma, se encontró que, en general, los docentes mostraban actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, pero que, de manera especial, los maestros que impartían docencia en el segundo ciclo. Finalmente, se discuten los resultados, y se señalan diversas perspectivas futuras para el estudio.

Palabras clave: actitudes; discapacidad; docentes; educación infantil

ABSTRACT

Prevention in early childhood education: study of the teacher's attitudes towards disability.

According to Delors (1996), one of the basic pillars for the education of the 21st century is "learning to live together". This involves not only assess the tremendous diversity that exists today in our classrooms, but also, to respond to this diversity, including persons with disabilities. In this sense, one of the most determining factors to carry out inclusive education is the attitude of the teacher. Specifically, we have focused on early childhood education teachers, due to the compensator and preventive nature of inequalities that has this stage.

For this reason, we have analyzed the attitudes of different teachers of early childhood education with specific instruments for this purpose, with recognized prestige in the theme. Thus, it was found that, in general, the teachers showed positive attitudes towards persons with disabilities, but which, in particular, the teachers who taught teaching in the second cycle. Finally, we discuss the results, and are designated future perspectives for the study.

Keywords: attitudes; disabilities; teachers; early childhood education

INTRODUCCIÓN

Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la salud (OMS), el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Estos millones de personas, a pesar de los grandes avances que hemos ido consiguiendo, sobre todo en los últimos años, se siguen encontrando en su día a día con grandes dificultades. Por ello, aún en el siglo XXI necesitamos seguir hablando de inclusión. En este sentido, la escuela tiene un papel fundamental ya que una educación inclusiva es la mejor herramienta para luchar contra cualquier discriminación. Esta educación inclusiva es esencial no solo para el desarrollo y la sociabilidad de los niños y niñas, sino también para poder adquirir un futuro empleo y poder participar, así, de manera autónoma, en la vida social, económica y cultural. En definitiva, podríamos decir que hablar de inclusión educativa es hablar de igualdad de oportunidades.

De hecho, esta inclusión educativa, además de ser un derecho, aportará grandes beneficios, no solo a los niños y niñas con discapacidad, sino también, al resto de niños y niñas y a los profesionales implicados (Kathleen, Chambers, y Fletcher, 2013).

Sin embargo, aunque realicemos grandes esfuerzos por implantar políticas inclusivas y eliminar las barreras arquitectónicas que pudieran existir en los centros educativos, esta inclusión no será real y efectiva mientras que sigan existiendo actitudes negativas hacia la discapacidad (Arias, Arias, Verdugo, Rubia, y Jenaro, 2016). En especial, hay que tener en cuenta las actitudes del docente, pues estas desempeñan, sin duda, un gran protagonismo, ya que podrán facilitar o dificultar esta inclusión (Alemany, 2004; González, Martín, Por, y Jenaro, 2016; Idol, 2006; Pérez, Alegre, Rodríguez, Márquez, y de la Rosa 2016). De hecho, numerosos estudios (Araya, González, y Cerpa, 2014; Garzón, Calvo, y Orgaz, 2016; González, Medina, y Domínguez, 2016; Martínez y Bilbao, 2011; Pérez et al., 2016) han demostrado que, una actitud negativa por parte del docente es aún más condicionante que la propia discapacidad del sujeto.

De manera específica, es conveniente resaltar el papel que desempeña el maestro de Educación Infantil y sus actitudes, quien es un ejemplo a seguir para los alumnos y alumnas de su etapa y, por tanto, sus actitudes hacia la inclusión también lo serán. Estas actitudes son entendidas por Granada, Pomés y Sanhueza (2013) como el conjunto de creencias y sentimientos que tenemos ante una determinada categoría de personas y nuestra forma de actuar con ellas. Sin embargo, estas actitudes no son estáticas, sino que son modificables y, por tanto, educables (Sze, 2009).

En relación con las actitudes de los docentes de Educación Infantil, se podría afirmar que diver-

estos estudios (Echeita et al., 2008; Parrilla y Sierra, 2015; Verdugo y Rodríguez, 2012) han reflejado que, de manera general, poseen una actitud positiva hacia la inclusión y las personas con discapacidad. En estas actitudes, según diferentes estudios (De Boer, Jan, y Minnaert, 2011; Martínez y Bilbao, 2011; Mirošević y Lozancic 2014), influyen una serie de variables, entre las que destacó el género, la edad los años de experiencia docente, el contacto con personas con discapacidad y el nivel educativo-formación del docente.

En primer lugar, en lo relativo al género, los resultados no son claros, pues algunos estudios demuestran que son las mujeres las que tienen una actitud más favorable (Eichinger, Rizzo, y Sirotnik, 1991); otros, como Abós y Polaino (1986), que son los hombres los que presentan una mayor predisposición hacia la inclusión; y en cambio, son muchas las investigaciones (Galovi, Broj in, y Glumbi, 2015; Parasuram, 2006; Sánchez, 2011), que han concluido que no existen diferencias en función del género. De igual manera, en relación a la edad, son los docentes más jóvenes y con menos años de experiencia (González et al., 2016; Martínez y Bilbao, 2011; Parasuram, 2006), los que han mostrado unas actitudes más positivas.

Por otro lado, ha sido ampliamente demostrado que, aquellos docentes que ya han tenido contacto con personas con discapacidad, tienen una actitud más favorable hacia la inclusión (Bilbao, 2008; de Boer, Pijl, y Minnaert, 2011; Díaz, 2004; Martínez y Bilbao, 2011).

Por su parte, César Bona (2015) afirma que, si nos atrevemos a enseñar, los docentes no deberíamos dejar de aprender nunca. Esto se ve apoyado por investigaciones como la llevada a cabo por Sánchez y Carrión (2002), quienes aseguran que es la formación permanente la que les permite obtener mayor conocimiento sobre las personas con discapacidad y, por tanto, sentirse más seguros, personal y profesionalmente hablando, consiguiendo, así, una enseñanza más ajustada y efectiva. De hecho, son muchos los estudios que reconocen la importancia de la formación para poder desarrollar una educación inclusiva (Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz, 2008; Tenorio, 2011; Verdugo et al., 2002).

Por todo esto, el objetivo principal de este estudio es analizar las actitudes de diferentes docentes de Educación Infantil hacia la discapacidad.

MÉTODO

Participantes

En este estudio participaron 78 maestros y maestras de Educación Infantil de 14 centros diferentes, que impartían docencia en el primer (0-3) y segundo ciclo (3-6), en colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Granada durante el curso 2015-2016.

Como se puede comprobar, en la tabla 1, se muestran algunos datos relevantes sobre los participantes de este estudio. Así, de manera general, podríamos resaltar que se trata de una muestra con una gran representación femenina (91%), donde la mayoría tienen una edad comprendida entre 41-50 años (33.3%) o entre 31-40 años (25.6%) y con estudios universitarios medios (57.7%).

Por otro lado, con respecto a las características de los centros, en su mayoría los centros participantes eran públicos (39.8%) y concertados (41%). Igualmente, en la muestra existe una mayor proporción de centros que imparten docencia en el segundo ciclo de Educación Infantil (64.1%), de manera que el restante 35.9% corresponde a centros donde enseñaban en el primer ciclo.

Tabla 1
Características de los profesionales participantes

Edad	Frecuencia	%
21-30	17	21.8
31-40	20	25.6
41-50	26	33.3
51-60	15	19.2
Género	Frecuencia	%
Masculino	7	9
Femenino	71	91
Estudios	Frecuencia	%
NC	7	9
Bachillerato	0	0
Diplomatura/Univers. Medio	45	57.7
Licenciatura/Univers. Superior	26	33.3

Instrumento

Para recoger todos los datos de los participantes, se utilizó la Escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad (Verdugo et al., 2002), la cual cuenta con las suficientes condiciones de validez y fiabilidad. Esta cuenta con 37 ítems expresados de manera positiva y negativa, en los que, cada participante, deberá indicar el grado de conformidad con cada uno de ellos, a partir de las siguientes valoraciones: Estoy muy de acuerdo (MA) (1); Estoy bastante de acuerdo (BA) (2); Estoy parcialmente de acuerdo (PA) (3); Estoy parcialmente en desacuerdo (PD) (4); Estoy bastante en desacuerdo (BD) (5); Estoy en total desacuerdo (TD) (6). A su vez, esta escala se encuentra dividida en 5 factores. El primero de ellos, *Valoración de las capacidades y limitaciones* pretende mostrar la percepción que la persona encuestada tiene de las personas con capacidad y recoge los ítems 1, 2, 4, 7, 8, 13, 16, 21, 29 y 36. El segundo factor, *Reconocimiento/Negación de derechos* (que engloba los ítems 6, 9, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 27, 35 y 37), se refiere al reconocimiento o no de los derechos fundamentales que las personas con discapacidad han de disfrutar. El tercero, *Implicación personal*, refleja la intención de la personada encuestada de interaccionar y mantener relación con las personas con discapacidad e incluye los ítems número 3, 5, 10, 11, 25, 26 y 31. Por su parte, el cuarto factor, *Calificación genérica* (que reúne los ítems 18, 20, 24, 28 y 34), describe las percepciones que tiene la persona evaluada sobre la personalidad y la conducta de las personas con discapacidad. Por último, el quinto, hace referencia a la concepción que la persona encuestada tiene del autoconcepto que las personas con discapacidad tienen de sí mismos y acoge los ítems 19, 30, 32 y 33.

Igualmente, esta escala recoge otra información que también consideramos interesante para la investigación como el género, la edad, los estudios realizados y si han tenido contacto o no con personas con discapacidad. En caso afirmativo, se ha de indicar, también, el tipo de discapacidad que posee, así como, la razón y la frecuencia de este contacto.

Procedimiento

Para realizar este estudio, en primer lugar, se seleccionaron los centros participantes, de manera que hubiera en la muestra representación de centros públicos, concertados y privados, al igual que del primer y segundo ciclo.

Posteriormente, una vez que ya habíamos seleccionado los centros, nos pusimos en contacto

con ellos a través de una carta enviada por correo electrónico, en la que se les explicaba el objetivo principal del objetivo, la relevancia del mismo y lo importante que era su participación para nosotros. Cuando aceptaron la propuesta, se les facilitó a los maestros y maestras de Educación Infantil los cuestionarios, en algunos casos de manera personal y en otros, de forma telemática, con el fin de que contestaran de manera voluntaria y anónima. Pasado un tiempo, conforme nos iban informando de la finalización, se realizó la recogida de los cuestionarios ya cumplimentados.

Estas respuestas, fueron trasladadas a una base de datos y fueron analizadas mediante el paquete estadístico SPSS, en su versión 22. Para obtener los resultados y poder realizar las consiguientes conclusiones, se hizo un análisis descriptivo de los datos recogidos.

RESULTADOS

En primer lugar, para poder realizar de manera adecuada el análisis de los datos, tuvimos que codificar de manera inversa aquellos ítems expresados de forma negativa, es decir, los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35 y 37.

Se realizó un análisis descriptivo, cuyos datos se encuentran representados en la tabla 2 clasificados en los cinco factores que componen la escala.

Tabla 2
Media de los diferentes factores de la escala

	M	D
Media Factor I	2.07	.77
Media Factor II	1.66	.58
Media Factor III	1.33	.54
Media Factor IV	2.17	.81
Media Factor V	2.28	1.03
Media Global	2.27	1.03

Así, podemos observar que, teniendo en cuenta que una menor puntuación indica una actitud más positiva, de manera general, los docentes de educación infantil encuestados tienen una actitud bastante positiva hacia la inclusión y las personas con discapacidad, aunque existan pequeñas diferencias entre unos factores y otros.

En el **Factor I. Valoración de capacidades y limitaciones**, entre los resultados, nos hemos encontrado con que la gran mayoría se opone a la idea de que no se puede esperar mucho de las personas con discapacidad ($M= 1.38$; $DT=.99$). No obstante, a pesar de esta visión tan positiva, muchos de los encuestados opinan que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad actúan como niños ($M=2.85$; $DT=1.46$).

Por su parte, en el **Factor II. Reconocimiento/Negación de derechos**, es preciso destacar que, la gran mayoría reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse ($M=1.73$; $DT= 1.01$), a divertirse ($M=1.44$; $DT=1.27$) y a tener las mismas oportunidades de trabajo que el resto ($M=1.88$; $DT=1.26$). Por otro lado, de manera general, los docentes encuestados no piensan que las personas con discapacidad tengan que vivir con otras personas con discapacidad ($M=1.22$; $DT=.59$).

Por otro lado, en el **Factor III. Implicación personal**, el dato más determinante es que prácticamente la totalidad de los docentes encuestados son conscientes de la importancia de no excluir a las personas con discapacidad de la sociedad ($M=1.04$; $DT= .29$). Por ello, afirman que no les importaría trabajar con ellos ($M=1.28$; $DT=.69$) y que llevarían a su hijo a un cumpleaños de un niño con NEE ($M=1.18$; $DT=.95$).

PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL: ESTUDIO DE LAS ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD DE DOCENTES

En relación al **Factor IV. Calificación genérica**, la gran mayoría de los docentes consideran que las personas con discapacidad son sociables ($M=2.00$; $DT=1.05$), pero algo suspicaces ($M=2.86$; $DT=1.47$).

Por último, en el **Factor V. Asunción de roles**, podemos resaltar que, en general, los docentes encuestados opinan que las personas con discapacidad no confían mucho en sus posibilidades ($M=2.42$; $DT=1.32$), pero a pesar de ello, pueden tener una vida social con normalidad ($M=2.05$; $DT=1.45$).

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos, podríamos afirmar que, en general, los docentes de educación infantil participantes en el estudio, poseen unas actitudes positivas hacia las personas con discapacidad y, en general, hacia la inclusión. Esta misma idea también quedó reflejada en otros estudios relativos a docentes que impartían docencia en la misma etapa educativa (Echeita et al., 2008; Parrilla y Sierra, 2015; Verdugo y Rodríguez, 2012) y en otros realizados en enseñanzas superiores (Martínez y Bilbao, 2011; Mayo, 2012; Sánchez, 2011).

Sin embargo, no quedan claros qué factores contribuyen a que estas actitudes sean positivas o negativas, por lo que, en estudios posteriores, resultaría interesante indagar en estos aspectos.

Del mismo modo, las relaciones que los iguales tienen con sus compañeros con discapacidad pueden ser un gran obstáculo para la inclusión (Flórez, Aguado, y Alcedo, 2009). Por ello, también resultaría relevante, en futuras investigaciones, analizar las actitudes de los alumnos de educación infantil hacia la discapacidad y actuar sobre ellas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abós, P., y Polaino, A. (1986). Integración de deficientes mentales educables: Un estudio de actitudes docentes. *Revista Española de Pedagogía*, 44(172), 193-206.
- Aleman, I. (2004). Las actitudes del profesorado ante el reto de integrar a alumnos con necesidades educativas especiales. Una propuesta de trabajo. *Políbea*, 72, 44-51.
- Araya, A., González, M., y Cerpa, C. (2014). Actitud de universitarios hacia las personas con discapacidad. *Educ.Educ*, 17(2), 289-305.
- Arias, V., Arias, B., Verdugo, M. A., Rubia, M. y Jenaro, C. (2016). Evaluación de las actitudes de los profesionales hacia las personas con discapacidad. *Siglo Cero*, 47(2), 7-41.
- Bilbao, M. C. (2008). *La integración de personas con discapacidad en la educación superior. Percepciones y demandas de docentes y estudiantes en la Universidad de Burgos*. (Tesis Doctoral). Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Burgos.
- Bona, C. (2015). *La nueva educación: retos y desafíos de un maestro de hoy*. Barcelona: Plaza Janés.
- De Boer, A., Jan, S., y Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. *International Journal of Inclusive Education*, 15(3): 331-353.
- De Boer, A., Pijl, S-J., y Minnaert, A. (2011). Regular primary school teachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. *International Journal of Inclusive Education*, 15(3), 331-353.
- Delors, J. (1996.). Los cuatro pilares de la educación. En Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI (Ed), *La educación encierra un tesoro* (pp. 91-103). Madrid, España: Santillana/UNESCO.
- Díaz, G. (2004). *Los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria*. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones de la Universidad.

- Echeita, G., Simón, C., Verdugo, M. A., Sandoval, M., López, M., Calvo, M. I., y González, F. (2008). Paradojas y dilemas en el proceso de inclusión educativa en España. *Revista de Educación*, 349, 153-178.
- Eichinger, J., Rizzo, T., y Sirotnik, B. (1991). Changing attitudes toward people with disabilities. *Teacher Education y Special Education*, 14, 121-126.
- Flórez, M. A., Aguado, A. L., y Alcedo, M. A. (2009). Revisión y análisis de los programas de cambio de actitudes hacia personas con discapacidad. *Anuario de Psicología Clínica y de la Salud*, 5, 85-98.
- Galovi, D., Broj in, B., y Glumbi, N. (2015). The attitudes of teachers toward inclusive education in Vojvodina. *International Journal of Inclusive Education*, 18(12), 1262-1282. doi: 10.1080/13603116.2014.886307.
- Garzón, P., Calvo, M. I., y Orgaz, B. (2016). Inclusión educativa. Actitudes y estrategias del profesorado. *Revista Española de Discapacidad*, 4 (2), 25-45
- González, F., Martín, E., Por, R. y Jenaro, C. (2016). Percepciones del profesorado sobre la inclusión: estudio preliminar. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(3), 11-24.
- González, R., Medina, M., y Domínguez, M. (2016). Ventajas del tratamiento inclusivo de la diversidad: perspectivas de los principales agentes encargados de su desarrollo. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 34(2), 131-148.
- Granada, M., Pomés, M. P. y Sanhueza, S (2013). Actitud de los profesores hacia la inclusión. *Papeles de trabajo*, 25, 51-59.
- Idol, L. (2006). Toward Inclusion of Special Education Students in General Education. A Program Evaluation of Eight Schools. *Remedial and Special Education*, 27, 77-94.
- Kathleen, K., Chambers, A., y Fletcher, T. (2013). Educación Especial en los Estados Unidos de Norteamérica: estatus, beneficios y retos para la inclusión. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 7(2), 63-76.
- Martínez, M. A., y Bilbao, M. C. (2011). Los docentes de la universidad de burgos y su actitud hacia las personas con discapacidad. *Siglo Cero*, 42(4), 50-78.
- Mayo, M. E. (2012). *La atención a la diversidad en las aulas universitarias: necesidades y dificultades del personal docente e investigador*. Recuperado de <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/dea2012/docs/emayo2.pdf>
- Mirošević, J. K. y Lozani, A. J. (2014). Attitudes of educators and teachers regarding the implementation of inclusion in regular preschools and primary schools. *Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istrazivanja*, 50 (2) 17-29.
- Parasuram, K. (2006). Variables that affect teachers' attitudes towards disability and inclusive education in Mumbai, India. *Disability & Society*, 21(3), 231-242. doi:10.1080/09687590600617352
- Parrilla, A. y Sierra, S. (2015). Construyendo una investigación inclusiva en torno a las distintas transiciones educativas. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18(1), 161-175.
- Pérez, D., Alegre, O., Rodríguez, M. C., Márquez, Y., y de la Rosa, M. (2016). La identificación del conocimiento y actitudes del profesorado hacia la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. *European Scientific Journal*, 12(7). 64-81.
- Sánchez, A. (2011). La Universidad de Almería ante la integración educativa y social de los estudiantes con discapacidad: Ideas y actitudes del personal docente e investigador. *Revista de Educación*, 354, 575-603. Recuperado de http://www.revistaeducacion.mec.es/re354/re354_23.pdf

PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL: ESTUDIO DE LAS ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD DE DOCENTES

- Sánchez, A., y Carrión, J.J. (2002). Una aproximación a la investigación en educación especial. *Revista de Educación*, 327, 225-247. Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos327/re3271410520.pdf?documentId=0901e72b812598b5>
- Sze, S. (2009). A literature review: Pre-service teachers' attitudes toward students with disabilities. *Education*, 130(1), 53-56
- Verdugo, M. A. y Rodríguez, A. (2012). La inclusión educativa en España desde la perspectiva de alumnos con discapacidad intelectual, de familias y de profesionales. *Revista de Educación*, 358, 450-470.